

Исломова Н.А.

Аспирант.

Дипломатическая Академия Министерства иностранных дел России.

Изменение роли ШОС на евразийском пространстве в современных условиях

Изменение геополитической обстановки в мире после 2022 года затронуло в значительной мере международную ситуацию в Евразии. Не осталась в стороне от этих перемен и Шанхайская организация сотрудничества (ШОС), как одно из наиболее динамично развивающихся интеграционных объединений на планете. «Сегодня ШОС – это около трети мирового ВВП, 60% территории Евразии и 42% населения всей планеты»¹. Являясь важной региональной платформой выработки механизмов сотрудничества в сферах экономики, политики и культуры в Центральной, Южной и Восточной Азии, ШОС оказалась перед необходимостью скоординировать политику стран-участниц в новых условиях².

Будучи создана как региональная организация (ШОС, как известно, основана соседствующими государствами Центральной Азии, Китаем и Россией), основной фокус своей деятельности она изначально направляла на сферу безопасности с точки зрения урегулирования неизбежных при дезинтеграции СССР неразрешённых пограничных споров, укрепления доверия в военной области, взаимного сокращения вооружённых сил в приграничье, обеспечения устойчивых экономических связей стран-участниц, купирования угроз международного терроризма, сепаратизма, религиозного экстремизма³. ШОС, как известно, почти сразу, уже в 2004 году, получила международное признание и высокий статус наблюдателя Генеральной Ассамблеи ООН, что означало признание её состоятельности и легитимировало её внешние контакты на международной арене. С принятием в 2010 году резолюции ООН «Сотрудничество между Организацией Объединённых Наций и ШОС» организа-

1 Официальный сайт ШОС // URL: infoshos.ru (Дата обращения: 11.01.2024)

2 Ногмова А.Ш., Шангараев Р.Н. Роль региональных интеграционных объединений в обеспечении стабильности и безопасности в странах Центральной Азии. //Дипломатическая служба, 2018. № 3. С.48-54.

3 Эти цели были закреплены при создании ШОС в «Шанхайской конвенции о борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом».

ция дополнительно утвердила своё положение в качестве «оптимальной платформы» регионального сотрудничества.

Постепенно круг интересов стран ШОС расширялся, и организация эволюционировала, по мнению политологов, в «по-настоящему универсальную организацию, чей спектр деятельности имеет максимально широкий охват»⁴, распространившись от эффективного взаимодействия друг с другом не только в области безопасности, экономики, торговли, но и в энергетике, культурно-гуманитарных сферах, технологиях, инновациях, «зелёной» экономике, экологии и т.д.

На деятельности организации отразилось и то, что ряд её членов одновременно участвуют в таких региональных интеграционных объединениях, как СНГ, ОДКБ, ЕАЭС и др.⁵ В каждом из них страны-участницы ШОС представляют свои интересы в определённых аспектах. На общую позицию организации оказало влияние присоединение России и Китая к формату БРИКС, завершившему, по сути, формирование такого явления в мировой политике, как «глобальный Юг» и понятия «незападные страны». Саммиты, которые проходят в рамках сотрудничества БРИКС и ШОС, направлены на обеспечение и поддержание безопасной стабильности на всем Евро-Азиатском пространстве, через совместное противостояние новым вызовам и угрозам, укрепление торгово-экономического и культурно-гуманитарного партнерства на всём континенте.

Интерес, который проявили к деятельности ШОС другие страны, был как раз обусловлен в целом поступательным экономическим развитием, а также выгодными справедливыми условиями сотрудничества с заинтересованными партнёрами и готовностью противостоять недобросовестной конкуренции со стороны западных государств.

Важной особенностью ШОС, обусловившей её авторитет в регионе, стала известная институализация. С 1996 года, когда оформилась «Шанхайская пятёрка», её состав постоянно расширялся. После 2000 года с присоединением Узбекистана стало понятно, что сотрудничество надо закрепить, и летом 2001 года в Шанхае все участники согласились на создание специальной организации с чётким уставом и принципами взаимодействия партнёров, изложенными в 26-статейной Хартии⁶ и другом важном документе - «Декларации о создании ШОС». Санкционное дав-

4 Шабловский В. Шанхайская организация сотрудничества: что нужно знать о ШОС. // URL: <https://rg.ru/2024/07/02/shos-shanhayskaya-organizatsiya-sotrudnichestva.html> (Дата обращения: 02.07.2024)

5 Апинян Д.С. ЕАЭС и Китай. //Российский внешнеэкономический вестник. 2024. № 9. С. 30-41.

6 Хартия Шанхайской организации сотрудничества 6 июня 2002 года. // URL: <http://www.kremlin.ru/supplement/3450>

ление на Россию, как одну из крупнейших стран-участниц, усилившееся после «Крымской весны» и Сирийской операции 2015 года, не помешало членам организации в 2017 году принять в ШОС Индию и Пакистан, а в 2023 году - Иран, расширив региональный охват на Южную Азию и Ближний Восток. После 2022 года организация не только не распалась, но продолжила расширяться. На 24 саммите ШОС в Астане в её состав была принята 10-я страна-участница – Белоруссия, что означало региональное расширение Организации на Восточную Европу. Помимо двух стран - постоянных наблюдателей в ШОС, есть 6 государств, подавших заявку на участие в организации в качестве наблюдателя, а также сейчас с Организацией сотрудничают 14 стран – партнёров по диалогу.

Саммиты, продолжающие собираться в соответствии с регламентом даже в разгар Специальной военной операции России, только подтвердили твёрдое намерение стран «глобального Юга» продолжить экономическое сотрудничество, несмотря на жёсткие экономические санкции Запада. Для России это оказалось своего рода «отдушиной», не позволившей создать международную изоляцию, на которую делали ставку западные страны, вводя более 20 тысяч различных экономических санкций, персональных и корпоративных запретов. В то же время, СВО оказалась настоящим испытанием для партнёров России, которые в своей внешней политике изначально провозглашали «многовекторный» подход и имели различного рода связи с США и странами ЕС, которые оказались под угрозой вторичных и «третичных» санкций за продолжение финансово-экономического сотрудничества с Россией⁷. Особое неудовольствие западных партнёров вызывала принятая в 2022 году на саммите в Самарканде «дорожная карта» по постепенному увеличению доли национальных валют во взаимных расчётах на площадке Межбанковского объединения ШОС⁸, а также планы создания «общей валюты, основанной на прорывных технологиях»⁹. Эти предложения по организации взаимоплатежей пока далеки от осуществления из-за непрекращающегося давления западных «партнёров», но работа в этом направлении не останавливается¹⁰. Члены ШОС вынуждены приспосабливаться к новым геополитическим реалиям и глобальным изменениям в области безопасности, эконо-

7 Жильцов С.С. ЕС готов побороться за Центральную Азию. // Независимая газета. 23.03.2025.

8 Создано в 2005 году для обслуживания инвестиционных проектов.

9 С таким предложением выступил исполняющий обязанности президента Ирана Мохаммад Мохбер.

10 Новак раскрыл детали переговоров Путина с зарубежными лидерами на саммите ШОС // URL: <https://ren.tv/news/politika/1236858-novak-raskryl-detali-peregovorov-putina-s-zarubezhnymi-liderami-na-sammite-shos>

мических связей и региональной дипломатии.

ШОС, как организация, в рамках которой, в отличие от формата БРИКС, сложились свои формализованные институты, были отлажены механизмы взаимодействия между ними, стала платформой для продвижения совместных инициатив региональной экономической интеграции, развития транспортных коридоров и новой энергетической логистики на основе официальных обязывающих договоров и соглашений. Для КНР, например, участие в ШОС стало важным подспорьем в продолжении реализации глобальной инициативы «Один пояс-один путь» в новых условиях¹¹. В Стратегии экономического развития ШОС на период до 2035 года предусмотрено развитие сети автомобильных, железных дорог и трубопроводов¹². Основой для укрепления роли ШОС стало расширение экономических связей, особенно с включением крупнейших экономик региона, таких, как Китай, Индия, Пакистан¹³. Это стало особенно важным в условиях санкционных ограничений Запада, включая «вторичные» и «третичные» санкции для стран – партнёров Российской Федерации.

Вместе с тем новая ситуация показала невысокую результативность существующих договорённостей. Интересы отдельных государств под угрозой западных санкций вступили в диссонанс с консенсусной единой политикой организации. Не случайно на саммитах ШОС 2024 года были высказаны предложения по комплексной модернизации отдельных её структур. Свои идеи высказал президент Казахстана К.-Ж. Токаев. По-своему сформулировал российские предложения Ю. Ушаков - помощник президента В.В. Путина: «Цель - придать дополнительную динамику работе органов ШОС, реформировать механизмы обеспечения безопасности и также проработать алгоритмы более тесного взаимодействия с партнёрами»¹⁴. Одновременно было изложено предложение поддержать планы реформирования ООН с целью её сохранения и повышения эффективности всей системы Объединённых Наций. Конфликты в Сирии, на Украине, в секторе Газа, к сожалению, не были осуждены или урегулированы механизмами ООН¹⁵. Признавая её зна-

11 Как и в БРИКС Китай не встречает полной поддержки своей инициативы прежде всего от приглашенной в ШОС в качестве наблюдателя Индии и ряда других государств.

12 Стратегия.

13 В сентябре 2023 года была подписана Программа многостороннего торгово-экономического сотрудничества на 20 лет, к которой, как и к работе созданного в 2006 году Делового совета, подключились и новые члены организации.

14 Ушаков Ю.

15 Гришаева Л.Е. Организация Объединённых наций и главный институт Ялтинско-Потсдамской системы международных отношений. // Дипломатическая служба. 2024. № 6.

чение как крупнейшей универсальной международной организации, участники саммита ШОС включили в текст Астанинской декларации 2024 года предложение о «всеобъемлющей реформе ООН для укрепления её авторитета»¹⁶. Сам факт включения данного пункта в итоговый документ саммита глав стран ШОС свидетельствует об изменении её роли в мировой политике.

Президент России В.В. Путин отметил в своём выступлении на саммите 2024 года «возрастающую роль новых центров силы», которые сотрудничают на принципах «равной и неделимой безопасности, уважения суверенитета, национальных ценностей и интересов друг друга»¹⁷. ШОС стала рассматриваться как один из инструментов формирования новой многополярности, потеснив в мировой политике такие институты как НАТО и ЕС¹⁸. В 2024 году решением Совета глав государств ШОС утверждена инициатива «О мировом единстве за справедливый мир, согласие и развитие»¹⁹. Одним из тезисов в Астанинской декларации стал призыв к странам мира присоединиться к этой инициативе.

Анализируя изменение роли ШОС после 2022 года, стоит признать, что сфера безопасности, ранее стоявшая особняком среди приоритетов ШОС, стала выдвигаться на более важное место в деятельности организации. Именно вокруг этой сферы в своё время зародилась организация, и вопросы безопасности в современных условиях стоят перед государствами-членами ШОС особенно остро. Шанхайская организация сотрудничества не является военным блоком. Изначально при её создании предполагалось объединение усилий по борьбе с терроризмом, превратившимся к началу XXI века в глобальную угрозу всеобщей безопасности, а также с такими опасными региональными угрозами, как наркотрафик, сепаратизм, экстремизм, в том числе религиозный²⁰. Обвинения западных партнёров в том, что Россия и Китай, как инициаторы создания организации, формируют «Анти-НАТО» не имеют подтверждения²¹. Важен был диалог стран Центральноазиатского региона, столкнувшихся с угрозами нестабильности, особенно после обострения ситуации в Афганистане и Пакистане.

16 Астанинская декларация

17 Путин В.В.

18 Алимов Р.К. ШОС-«глобальный профиль» в архитектуре международных отношений. // *Обозреватель*, 2018. № 5. С. 5-18.

19 Официальный сайт ШОС.

20 Шанхайская конвенция о борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом. // *Бюллетень международных договоров*. – М.: 2004. № 1. С. 29-36.

21 Верлин Е. Шанхайский дух. // *Профиль*, 2006. № 23. С. 32-33.

Приоритетом интересов деятельности инициаторов создания ШОС стали Центральная Азия и ряд других азиатских регионов²². Активность США и ЕС в этом регионе наложилась на внутрорегиональную конкуренцию за влияние таких претендентов на региональное лидерство, как Турция и Иран, осложнив положение Китая и России, которые неизменно отстаивают свой геополитический статус. Деятельность в ШОС изначально была значима для России, проработавшей «поворот на Восток» для диверсификации своих торговых отношений, а также для Китая, развернувшего крупные инфраструктурные проекты и строившего в долгосрочной перспективе транспортные коридоры в рамках упомянутой выше инициативы «Один пояс, один путь»²³. ШОС создала также удобную площадку для постоянного диалога крупных держав и заинтересованных в сотрудничестве с ними меньших по масштабам стран Центральной Азии, получавших возможность на условиях равноправного партнёрства сбалансировать с ними свои интересы.

Анализируя изменение роли ШОС в Евразии, нельзя не отметить, что уже с 2004 года операция коалиционных сил во главе с США показала необходимость создания альтернативных форматов безопасности. Образование ШОС, по мнению политолога Эдуарда Полетаева, «стало знаменательным моментом, решившим многие вопросы и устранившим потенциальную конфликтность между странами»²⁴.

Партнёрство с ШОС по диалогу стала развивать ещё и такая, претендующая на лидерство в регионе страна, как Турция, не пожелавшая оставаться в стороне от успешной региональной интеграции в условиях формирующейся многополярности. Широкие рамки сотрудничества стали возможны в силу того, что в документах Организации подчёркивается, что её «деятельность не направлена против других государств и международных организаций»²⁵.

Поскольку Организация не является военным блоком, при объявлении Специальной военной операции России не было необходимости в 2022 году заручаться согласием партнёров по ШОС. В то же время, ответная санкционная политика Запада, отчасти затронула экономические программы членов Организации. Однако для России предшествующие соглашения с партнёрами оказались существенным подспорьем. Спустя

22 Чуфрин Г.И. Меняющиеся приоритеты ШОС. // Международная жизнь, 2006. № 12. С. 97-104.

23 Габуев А. Китай открыл счета в свою пользу. // Коммерсант. 16.06.2011.

24 Полетаев Э. «Инициативы Казахстана в развитии ШОС реализованы»: политолог о саммите в Астане 4 июля 2024 // URL: <https://www.nur.kz/politics/universe/2129151-iniciativy-kazahstana-v-razvitii-shos-realizovany-politolog-o-sammite-v-astane/>

25 Включая НАТО.

год после начала СВО, в 2023 году, выступая на саммите ШОС в Нью-Дели с видеообращением к участникам встречи выступил президент России В.В. Путин, который отметил, что «...экономические связи России со странами ШОС активно развиваются. Так, объемы торговли России со странами организации в 2022 году увеличились более чем на треть»²⁶.

Военные операции на территории Украины увеличили приток вооружений в регион. События на Ближнем Востоке лишь усугубили ситуацию, вызвав в Центральной Азии усиление позиций радикальных экстремистских сил. Угрозу ощутил на себе член ШОС - Иран, обострились противоречия Индии с Пакистаном и КНР. Общее нарастание напряженности отразилось на Тайваньской проблеме.

В этих условиях актуализировалась задача нарастить совместные усилия по защите региональной безопасности. Несмотря на то, что Россия прямым образом вовлечена в вооруженный конфликт, её руководство проявило заинтересованность в том, чтобы не допустить конфликты на своих южных и восточных границах. Кроме того, наращивание сотрудничества с партнёрами по ШОС означало обеспечение экономической безопасности России. Сотрудничество с соседними государствами в рамках ШОС, БРИКС, ЕАЭС, ОДКБ превратилось в жизненно важную потребность для российской стороны.

Накануне Астанинского саммита глав стран ШОС президент В.В. Путин выступил 14 июня 2024 года с программной речью на встрече с руководством МИД России. Он конкретизировал задачу, поставленную им ранее в Послании Федеральному Собранию. Было заявлено о назревшей потребности проработать систему равной и неделимой безопасности на всём Евразийском континенте с целью обеспечения взаимовыгодного равноправного сотрудничества, развития всех расположенных на нём государств и предложить её для международного обсуждения²⁷. Новая система, по мнению российского лидера, должна быть открыта для всех заинтересованных в ней государств континента. «Будущая архитектура безопасности открыта для всех евразийских стран, которые пожелают принять участие в её создании. «Для всех» означает, что и европейских, и НАТОвских стран, безусловно, тоже. Мы живём на одном континенте, что бы ни происходило, нельзя географию поменять, нам так или иначе придётся сосуществовать и работать вместе», - заявил Владимир

²⁶ Путин В.В. Выступление на заседании Совета глав государств – членов ШОС 04.07.2023 г. // URL: <http://www.kremlin.ru/>

²⁷ Путин В.В. Выступление на встрече с руководством Министерства иностранных дел России, Москва, 14 июня 2024 года // URL: https://www.mid.ru/ru/foreign_policy/news/1957107

Путин²⁸. Эта идея была обсуждена и получила отражение в совместном заявлении В.В. Путина и Си Цзиньпина по итогам их встречи в Пекине 16 мая 2024 года²⁹.

На саммите в Астане 3-4 июля 2024 года участники пришли к выводу, что при реализации этого масштабного проекта по региональному взаимодействию ШОС не только не утрачивает свою роль, но и может быть успешно включена в новую систему евразийской безопасности, или даже стать её основой. Специфика этой новой системы должна заключаться в свободном добровольном участии в различных составах по конкретным аспектам безопасности на разных уровнях взаимодействия. При этом все должны находиться в равных условиях, а безопасность быть неделимой – так, чтобы защита существовала для всех участников системы. Принцип консенсуса и баланса интересов, а не блоковой дисциплины, гарантии от диктата любой державы должны стать, по утверждению российской стороны, залогом общей безопасности стран региона.

Следует отметить, что каждый из участников ШОС вносит свой вклад в реализацию общих программ. Это особенно актуально в современных условиях. Таджикистан, как один из активных участников «Шанхайской пятёрки» и сооснователей Организации, её равноправный и значимый участник, не имея экономических возможностей, сопоставимых с крупными партнёрами, тем не менее, обозначает свою ключевую роль в реализации одной из приоритетных целей ШОС – укреплении границ и в целом региональной безопасности. При создании «Шанхайской пятёрки» в 1996 году было подписано «Соглашение об укреплении доверия в военной области в районе границы». Это обусловило особую роль Таджикистана, который имеет протяжённую границу с Афганистаном, откуда до недавнего времени шла главная террористическая угроза, продвигался наркотрафик и где базировались радикальные сепаратистские группировки. Учитывая выгодное географическое положение Таджикистана, в ШОС ему отведено особое место в деле обеспечения региональной стабильности. Почти все пограничные вопросы к 2022 году были урегулированы.

Важное значение имеет участие Таджикистана не только в ШОС, но и в ОДКБ, как оборонной организации³⁰. На этой площадке президентам Рос-

28 https://mid.ru/ru/foreign_policy/news/1957137/

29 Заявления для прессы по итогам российско-китайских переговоров 16 мая 2024 года. // URL: <http://www.kremlin.ru/events/president/news/74049>; <https://pekin.mid.ru/ru/news/249788927385723/>

30 Никитина Ю. ОДКБ и ШОС как модели взаимодействия в сфере региональной безопасности. // Индекс безопасности. 2011. № 2. С. 45-53.

сии В.В. Путину и Таджикистана Эмомали Рахмону есть возможность во время встреч регулярно обсуждать вопросы обеспечения общей безопасности. В Таджикистан поставлено два дивизиона российской системы ПВО С-300 (восемь пусковых установок), обе страны участвуют в многосторонних военных учениях. В последние годы в сфере ПВО была сформирована международно-правовая база сотрудничества РФ с Таджикистаном и другими союзниками по ОДКБ. Укрепляя безопасность на региональном уровне страны-члены ШОС нацелены на усиление мер доверия друг к другу, улучшение атмосферы сотрудничества. Нормы ШОС не препятствуют развитию двусторонних связей стран-участниц, что позитивно отражается на деятельности всей организации. 4 июля 2023 года на очередном заседании Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества Президент Республики Таджикистан предложил Стратегию экономического развития ШОС на период до 2030 года, которая была утверждена и учитывала интересы всех партнёров по организации³¹.

Взаимодействие происходит и по линии целого ряда силовых структур. На саммите в 2024 году Иран, например, предложил в рамках укрепления безопасности создать полицию ШОС. Страны-участницы блока не оставили без внимания. Соответствующее отражение эта инициатива получила в Астанинской декларации Совета глав государств – членов ШОС. Не прекращается работа по совместной борьбе с глобальными угрозами и вызовами, в том числе экстремизмом, терроризмом и незаконным оборотом наркотиков, что стало в своё время одним из оснований создания Шанхайской организации сотрудничества. Страны СНГ, войдя в эту организацию, активно работают по ряду вопросов со структурами ШОС³². Так, 26 февраля 2024 года в Секретариате ШОС под председательством таджикской стороны состоялись очередные межведомственные консультации по вопросу создания Антинаркотического центра ШОС в г. Душанбе в качестве отдельного постоянно действующего органа. В Астане была принята Антинаркотическая стратегия ШОС на 2024–2029 годы. Стратегическое положение Таджикистана делает его заинтересованным в обеспечении внутривосточной стабильности и развитии экономического сотрудничества с партнёрами, что является залогом успешного

31 Реализована инициатива Эмомали Рахмона: утверждена Стратегия экономического развития ШОС на период до 2030 года. // URL: <https://centralasia-research.org/таджикистан/реализована-инициатива-эмомали-рахм>

32 Договор о долгосрочном добрососедстве, дружбе и сотрудничестве государств-членов Шанхайской организации сотрудничества. // Бюллетень международных договоров, 2018. № 7. С. 38-42.

купирования внешних угроз. В рамках ШОС Таджикистан поддерживает инициативы организации по развитию ряда крупных инфраструктурных проектов, транспортных и энергетических связей³³. Активное включение Таджикистана в укрепление культурных связей со странами ШОС немало способствует общему гуманитарному взаимодействию. Таджикистан участвовал в организации саммита в 2021 году в гибридном формате, когда некоторые государственные лидеры собирались в Душанбе, а другие общались с ними по видеосвязи.

На саммите Шанхайской организации сотрудничества в Астане в 2024 году Эмомали Рахмон сделал акцент на важности многополярности с современным миром. Он подчеркнул, что для стабильного и безопасного глобального развития необходимо уважать суверенитет всех стран и способствовать равноправному сотрудничеству. Президент Таджикистана отметил, что мир должен строиться на принципах взаимопонимания и совместных усилий для решения общих проблем, таких как безопасность, экономическое развитие и борьба с терроризмом. Президент Рахмон также подчеркнул, что Таджикистан готов активно участвовать в инициативах ШОС, направленных на укрепление регионального сотрудничества и развитие взаимовыгодных отношений между государствами-участниками. К тому же в ходе саммита был утвержден план взаимодействия государств региона по вопросам международной информационной безопасности.

Этот подход особенно важен. Мирное сотрудничество стран на пространстве Евразии при постоянном давлении со стороны внерегиональных акторов международных отношений остаётся довольно хрупким. Так, накануне саммита 2022 года, например, обострялась ситуация на границе членов ШОС Кыргызстана и Таджикистаном, были развёрнуты боевые действия между странами-партнерами ШОС Арменией и Азербайджаном. Чтобы снизить опасность такого рода напряженности в Астане в 2024 году была утверждена инициатива «О мировом единстве за справедливый мир, согласие и развитие», где лидеры подтвердили приверженность формированию «более представительного, демократического, справедливого многополярного порядка» при центральной координирующей роли Организации объединённых наций. Для достижения этих же целей была принята Программа сотрудничества в противодействии терроризму, сепаратизму и экстремизму на 2025–2027 годы.

33 Додихудоев Х. Таджикистан и ШОС. // Мир и согласие, 2006. № 3. С. 83-95.

Ещё в 2022 году президент России В.В. Путин в своем программном выступлении на саммите ШОС отметил «возрастающую роль новых центров силы», которые взаимодействуют между собой «не на основе неких навязываемых извне правил, а на принципах верховенства международного права и Устава ООН: обеспечение равной и неделимой безопасности, уважение суверенитета, национальных ценностей и интересов друг друга». «ШОС на сегодня - крупнейшая в мире региональная организация. В ее странах-участницах проживает более половины населения планеты (об этом уже говорили), создается около четверти мирового валового продукта, сосредоточен мощный интеллектуальный и технологический потенциал, значимая часть мировых природных ресурсов», - заявил Путин³⁴.

В итоговом заявлении 23-го саммита глав правительств Шанхайской организации сотрудничества, завершившегося 16 октября 2024 года в Исламабаде, была отмечена ущербность установления глобального порядка, основанного на правилах и подвергнута критике возглавляемая США однополярная мировая система.

Китай как мощнейший экономический и промышленный локомотив мировой экономики вносит свой вклад в деятельность Организации³⁵. Китайский лидер Си Цзиньпин постоянно акцентирует внимание коллег на необходимости поддерживать «региональную стабильность», обеспечивать экономическую безопасность партнёрства и свободу торговли. Очевидно, что для КНР свободная логистика товаров, движение капиталов и развитие сырьевых рынков имеют первостепенное значение. «Мы должны активно содействовать либерализации и упрощению торговли и инвестиций, поддерживать стабильную и бесперебойную цепочку поставок, способствовать упорядоченному потоку ресурсных элементов и достижению региональной экономической интеграции и развития. Мы также должны усилить сопряжение инициативы «Пояс и путь» со стратегиями развития других стран и другими инициативами региональной» - заявлял китайский лидер. Несмотря на сдержанное отношение к этому призыву таких членов ШОС как Индия и Пакистан, данные позиции в итоге нашли выражение в Стратегии экономического развития ШОС до 2030 года и Проекте стратегии развития ШОС до 2035 года, принятых в 2024 году в Астане. Уходя от спорных вопросов сотрудничества, Организация делает акцент на таких сферах, как образование, культурный

34 Правила нового миропорядка: как саммит ШОС проложил путь к многополярному миру // URL: <https://tvzvezda.ru/news/20229181719-eLG06.html> (Дата обращения: 17.12.2024).

35 Юй Суй. Нарастание роли ШОС в глобальном управлении. // Китай, 2019. № 7. С. 28-30.

обмен, туризм, охрана окружающей среды³⁶.

В современных условиях по мере обострения международных отношений значение ШОС бесспорно возрастает не только на региональном, но и на мировом уровне. Следует отдельно отметить участие Организации в процессе «дедолларизации» мировой торговли. Понимая стремление стран Запада воспрепятствовать экономической интеграции стран ШОС, для организации надёжного механизма финансирования и банковского обслуживания инвестиционных проектов Организации, ещё в 2005 году Совет глав правительств государств-членов ШОС принял решение о создании Межбанковского объединения (МБО ШОС)³⁷. Когда Иран присоединился к ШОС, исполняющий обязанности президента Ирана Мохаммад Мохбер даже предложил странам ШОС учредить единую валюту. В 2024 году продолжились дискуссии о создании Банка и фонда ШОС, как альтернативы западным финансовым институтам, вроде Международного валютного фонда или Всемирного банка. Такие институты могли бы обеспечить экономическую стабильность меньшим странам-членам Организации.

С началом санкционной войны Запада с Россией члены Организации вынуждены были активизировать использование во взаимных расчетах национальных валют, доля которых в коммерческих операциях России с участниками ШОС по итогам четырех месяцев 2024 года превысила 92%. Президент Путин также предложил создать собственный расчетно-платежный механизм для стран ШОС, что позволяет обеспечивать бесперебойный торгово-экономический оборот. Эти планы постепенно воплощаются в жизнь, но вопрос взаимоплатежей в национальных валютах остается сложным. Страны Запада, прежде всего США, напрямую оказывают давление на Китай и другие страны ШОС с тем, чтобы ограничить возможность осуществления таких платежей.

Указанные обстоятельства показывают растущее влияние Евразийского Востока и всего Глобального Юга на фоне возрастающего значения ШОС и кризиса мирового порядка, возглавляемого США³⁸. Соглашения, достигнутые на последних саммитах ШОС, включая стремление к дедолларизации, подчеркивают переход к многополярному миру, в котором доминируют такие растущие державы, как Китай, Индия и Россия. Они

³⁶ Шабловский В. Шанхайская организация сотрудничества. // URL: <https://rg.ru/2024/07/02/shos-shanhayskaya-organizatsiya-sotrudnichestva.html> (Дата обращения: 02.07.2024).

³⁷ Фроленков В.С. Коллективное экономическое сотрудничество стран-членов ШОС: начальный этап становления. // Проблемы Дальнего Востока, 2007. № 2. С. 84-96.

³⁸ Пономарёва Е.Г. Политическая война: теория и практика глобального доминирования США. // Обозреватель, 2025. № 1. С. 29-42.

способны обеспечивать экономическую стабильность и международную безопасность. В 2024 году приглашенный на саммит ШОС в Астану генсек ООН Антониу Гутерреш также подтвердил, что, по его мнению, Организация обладает силой, которая позволит добиться мира в разных частях света - от Ближнего Востока, до Украины.

Таким образом, приведённые факты позволяют сделать вывод о том, что роль ШОС в последние годы существенно изменяется. Организация даёт пример взаимовыгодных отношений крупных держав со средними и малыми государствами, позволяющих тем не только защитить свои интересы, но и содействовать поиску компромиссов между неизбежным пересечением интересов крупных держав – лидеров новой многополярности.

Список литературы:

1. Официальный сайт ШОС // URL: infoshos.ru (Дата обращения: 11.01.2024)
2. Ногмова А.Ш., Шангараев Р.Н. Роль региональных интеграционных объединений в обеспечении стабильности и безопасности в странах Центральной Азии. //Дипломатическая служба, 2018. № 3. С.48-54.
3. Шабловский В. Шанхайская организация сотрудничества: что нужно знать о ШОС. // URL: <https://rg.ru/2024/07/02/shos-shanhayskaya-organizatsiya-sotrudnichestva.html> (Дата обращения: 02.07.2024)
4. Апинян Д.С. ЕАЭС и Китай. //Российский внешнеэкономический вестник. 2024. № 9. С. 30-41.
5. Хартия Шанхайской организации сотрудничества 6 июня 2002 года. // URL: <http://www.kremlin.ru/supplement/3450>
6. Жильцов С.С. ЕС готов побороться за Центральную Азию. // Независимая газета. 23.03.2025.
7. Новак раскрыл детали переговоров Путина с зарубежными лидерами на саммите ШОС // URL: <https://ren.tv/news/politika/1236858-novak-raskryl-detali-peregovorov-putina-s-zarubezhnymi-liderami-na-sammite-shos>
8. Гришаева Л.Е. Организация Объединённых наций главный институт Ялтинско-Потсдамской системы международных отношений. // Дипломатическая служба. 2024. № 6.
9. Шанхайская конвенция о борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом. // Бюллетень международных договоров. – М.: 2004. № 1. С. 29-36.
10. Верлин Е. Шанхайский дух. // Профиль, 2006. № 23. С. 32-33.
11. Чуфрин Г.И. Меняющиеся приоритеты ШОС. // Международная жизнь, 2006. № 12. С. 97-104.
12. Габуев А. Китай открыл счета в свою пользу. // Коммерсант. 16.06.2011.
13. Полетаев Э. «Инициативы Казахстана в развитии ШОС реализованы»: политолог о саммите в Астане 4 июля 2024 // URL: <https://www.nur.kz/politics/universe/2129151-iniciativy-kazahstana-v-razvitii-shos-realizovany-politolog-o-sammite-v-astane/>
14. Путин В.В. Выступление на заседании Совета глав государств – членов ШОС 04.07.2023 г. // URL: <http://www.kremlin.ru/>
15. Путин В.В. Выступление на встрече с руководством Министерства иностранных дел России, Москва, 14 июня 2024 года // URL: https://www.mid.ru/ru/foreign_policy/news/1957107
16. https://mid.ru/ru/foreign_policy/news/1957137/
17. Заявления для прессы по итогам российско-китайских переговоров 16 мая 2024 года. // URL: <http://www.kremlin.ru/events/president/news/74049>
18. <https://pekin.mid.ru/ru/news/249788927385723/>
19. Никитина Ю. ОДКБ и ШОС как модели взаимодействия в сфере региональной безопасности. // Индекс безопасности. 2011. № 2. С. 45-53.
20. Реализована инициатива Эмомали Рахмона: утверждена Стратегия экономического развития ШОС на период до 2030 года. // URL: <https://centralasia-research.org/таджикистан/реализована-инициатива-эмомали-рахм>
21. Договор о долгосрочном добрососедстве, дружбе и сотрудничестве государств-членов Шанхайской организации сотрудничества. // Бюллетень международных договоров, 2018. № 7. С. 38-42.
22. Додихудоев Х. Таджикистан и ШОС. // Мир и согласие, 2006. № 3. С. 83-95.

23. Правила нового миропорядка: как саммит ШОС проложил путь к многополярному миру // URL: <https://tvzvezda.ru/news/20229181719-eLG06.html> (Дата обращения: 17.12.2024).
24. Юй Суй. Нарастание роли ШОС в глобальном управлении. // Китай, 2019. № 7. С. 28-30.
25. Шабловский В. Шанхайская организация сотрудничества. // URL: <https://rg.ru/2024/07/02/shos-shanhayskaya-organizatsiya-sotrudnichestva.html> (Дата обращения: 02.07.2024).
26. Фроленков В.С. Коллективное экономическое сотрудничество стран-членов ШОС: начальный этап становления. // Проблемы Дальнего Востока, 2007. № 2. С. 84-96.
27. Пономарёва Е.Г. Политическая война: теория и практика глобального доминирования США. // Обозреватель, 2025. № 1. С. 29-42.

Bibliography

1. Official website of the SCO // URL: infoshos.ru (Accessed: 11.01.2024)
2. Nogmova A.Sh., Shangaraev R.N. The role of regional integration associations in ensuring stability and security in the countries of Central Asia. // Diplomatic service, 2018. № 3. P. 48-54.
3. Shablovsky V. Shanghai Cooperation Organization: what you need to know about the SCO. // URL: <https://rg.ru/2024/07/02/shos-shanhayskaya-organizatsiya-sotrudnichestva.html> (02.07.2024)
4. Apinyan D.S. The EAEU and China. // Russian Foreign Economic Bulletin. 2024. № 9. P. 30-41.
5. Charter of the Shanghai Cooperation Organization of June 6, 2002. // URL: <http://www.kremlin.ru/supplement/3450>
6. Zhiltsov S.S. The EU is ready to fight for Central Asia. // Nezavisimaya Gazeta. (03.23.2025)
7. Novak revealed details of Putin's negotiations with foreign leaders at the SCO summit // URL: <https://ren.tv/news/politika/1236858-novak-raskryl-detali-peregovorov-putina-s-sarubezhnymi-liderami-na-sammite-shos>
8. Grishaeva L.E. The United Nations is the main institution of the Yalta-Potsdam system of international relations. // Diplomatic service. 2024. № 6.
9. Shanghai Convention on Combating Terrorism, Separatism and Extremism. // Bulletin of International Treaties. – M.: 2004. № 1. P. 29-36.
10. Verlin E. Shanghai Spirit. // Profile, 2006. № 23. P. 32-33.
11. Chufirin G.I. Changing Priorities of the SCO. // International Affairs, 2006. № 12. P. 97-104.
12. Gabuev A. China Opened Accounts in Its Favor. // Kommersant. 16.06.2011.
13. Poletaev E. "Kazakhstan's initiatives in the development of the SCO have been implemented": a political scientist about the summit in Astana on July 4, 2024 // URL: <https://www.nur.kz/politics/universe/2129151-iniciativy-kazahstana-v-razvitiy-shos-realizovany-politolog-o-sammite-v-astane/>
14. Putin V.V. Speech at the meeting of the Council of Heads of State of the SCO Member States on July 4, 2023 // URL: <http://www.kremlin.ru/>
15. Putin V.V. Speech at a meeting with the leadership of the Ministry of Foreign Affairs of Russia, Moscow, June 14, 2024 // URL: https://www.mid.ru/ru/foreign_policy/news/1957107
16. https://mid.ru/ru/foreign_policy/news/1957137/
17. Press statements following Russian-Chinese talks on May 16, 2024. // URL: <http://www.kremlin.ru/events/president/news/74049>
18. <https://pekin.mid.ru/ru/news/249788927385723/>
19. Nikitina Yu. CSTO and SCO as models of interaction in the sphere of regional security. // Security Index. 2011. № 2. P. 45-53.
20. Emomali Rahmon's initiative has been implemented: the SCO Economic Development Strategy for the period up to 2030 has been approved. // URL: <https://centralasia-research.org/tajikistan/realizovana-initsiativa-emomali-rahm>
21. Treaty on long-term good-neighborliness, friendship and cooperation of the member states of the Shanghai Cooperation Organization. // Bulletin of international treaties, 2018. № 7. P. 38-42.
22. Dodikhudoev H. Tajikistan and the SCO. // Peace and Accord, 2006. № 3. P. 83-95.
23. Rules of the New World Order: How the SCO Summit Paved the Way to a Multipolar World // URL: <https://tvzvezda.ru/news/20229181719-eLG06.html> (12.17.2024).
24. Yu Sui. Growing Role of the SCO in Global Governance // China, 2019. № 7. P. 28-30.
25. Shablovsky V. Shanghai Cooperation Organization // URL: <https://rg.ru/2024/07/02/shos-shanhayskaya-organizatsiya-sotrudnichestva.html> (07.02.2024).
26. Frolenkov V.S. Collective Economic Cooperation of the SCO Member States: The Initial Stage of Formation. // Problems of the Far East, 2007. № 2. P. 84-96.
27. Ponomareva E.G. Political war: theory and practice of US global dominance. // Observer, 2025. № 1. P. 29-42.